

**MAKTABGACHA TARBIIYA YOSHIDAGI BOLALARDA TOVUSHLARNI
TO'G'RI TALAFFUZ QILISHGA O'RGATISH BO'YICHA LOGOPEDIK ISHLARNI
TASHKIL ETISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5914296>

Akramova Xafiza Samadovna

*Jizzax Davlat Pedagogika instituti dotsenti (PhD), "Maxsus pedagogika"
kafedrası mudiri v.b*

Raximova Zarina Shuxrat qizi

*Jizzax Davlat Pedagogika instituti "Maxsus pedagogika,
Defektologiya(Logopediya)" mutaxassisligi 4-kurs*

Annotatsiya: *Maqola maktabgacha yoshidagi bolalarda tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatish bo'yicha logopedik ishlarni va texnologiyalarni tashkil etishga qaratilgan. Bolalar bilan to'g'ri tovush talaffuzi ustida ish olib borish bo'yicha metod, ta'limiy va harakatli o'yinlardan foydalanish ko'zda tutilgan.*

Kalif so'zlar: *maktabgacha yoshdagi bolalar, tovush, to'g'ri talaffuz qilish malakasi, nutq, o'yin, artikulyatsiya mashqlari, tez aytish, hikoya va ertaklar, nutq apparati a'zolari.*

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda tovushlarni talaffuz etish ular nutqini harakatga keltiruvchi apparatning ishlashiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri tovush talaffuzini shakllantirish bilan bir vaqtda, nutqni harakatga keltiruvchi apparatning alohida a'zolarini doimiy mashq qildirish kerak; ayniqsa, lablarning muskullarini, luj (chakak), tilni; jag'larning harakatchanligini rivojlantirish zarur. Bu a'zolarining aniq harakat qilishi tovushlarning aniq, ravon, to'g'ri talaffuz etilishini ta'minlaydi. Nutq apparati a'zolarining harakatchanligini rivojlantiruvchi mashqlar kichik guruhlarda har kuni, katta guruhlarda esa haftada 3 — 4 marta (mashg'ulotda va mashg'ulotdan tashqari vaqtda) o'tkaziladi. Artikulyatsiya mashqlari o'yin tarzida o'tkaziladi. Masalan: „Ayt-chi, xo'roz qanday qichqiradi?“, „Qarg'a qanday qag'illaydi, kuchuk qanday vovullaydi?“ (birinchi kichik guruh) va boshqalar.

To'g'ri tovush talaffuzini tarbiyalash bo'yicha ishlarni tashkil etishda quyidagi asosiy uslubiyotlardan (metodlardan) foydalaniladi: ko'rgazmali material bilan o'tkaziladigan yoki so'zli ta'limiy o'yin („Kimning uy chasi?“ , „Do'kon“, „Orkestr“); harakatli o'yinlar („Otlar“ , „Poyezd“); tovushga taqlid

qiluvchi ertak va hikoyalardan („Qo‘lqop“ , „Mitti jo‘ja“ , „Chin do‘st“ , „Ahmoq sichqon haqida ertak“ va boshqalar); she‘rlar, sanamalar, aytishuvlar, tez aytishlardan foydalaniladi. Shuningdek, to‘g‘ri tovush talaffuzini shakllantirishda quyidagi usullardan foydalaniladi: 1) to‘g‘ri talaffuz namunasi (tarbiyachi to‘g‘ri tovush talaffuzini aytib ko‘rsatadi); 2) jo‘r bo‘lib va yakkama-yakka takrorlash; 3) tushuntirish; 4) to‘g‘ri artikulyatsiya ni ko‘rsatish.

Tovush talaffuzini shakllantirish ravshan gapirish bilan mustahkam bog‘liqdir. Bizga ma‘lumki, maktabgacha tarbiya yoshidagi ko‘pchilik bolalar noaniq, mujmal gapiradilar. Buning asosiy sababi lablarning, til va pastki jag‘ning sust harakat qilishidir. Buning natijasida og‘iz yetarli ochilmay, unli tovushlar aniq jaranglamaydi. So‘zlarning aniq talaffuz etilishi — unli tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish hamda undosh tovushlarning hosil bo‘lishida nutqni harakatga keltiruvchi a‘zolarining (lablar, til, pastki jag‘ va boshqalar) aniq harakatiga bog‘liqdir. Kichik guruhlarda ravshan gapirishni shakllantirish uchun tovushga taqlid qiluvchi bir qancha o‘yinlardan foydalanish mumkin. Tarbiyachi tovush birikmalarini talaffuz etish namunasini bolalarga ko‘rsatar ekan, og‘iz bilan harakatlarni juda aniq bajarishi, unli tovushlarni yengil cho‘zib talaffuz etishi kerak. Bolalar tarbiyachining bunday harakatlariga beixtiyor taqlid qiladilar. Tovushga taqlid qiluvchi o‘yinlarni tanlashda shu narsaga e‘tibor berish kerakki, bu o‘yinlarda bir qancha tovushga taqlid qiluvchi holatlar mavjud bo‘lishi kerak. Masalan, o‘yinda va hikoyalarda ushbu tovushga taqlid qilish birlashgan bo‘lishi kerak: g‘a - g‘a - g‘a (o‘rdak), va q va q (qurbaqa), qo -qo -qo (tovuq), miyov-miyov (mushuk). Kichik guruhdagi (4 — 5 yosh) bolalar nutq jarayonida lablar bilan to‘g‘ri harakat qilishga, og‘izni to‘g‘ri ochishga o‘rganib olishsa, ravshan gapirish (yaxshi diksiya) yengil shakllanadi. Agar katta guruhdagi bolalarning lablari kam harakat qilsa, tishlari bir-biriga birikkan holda gapirishsa, ularni ravshan gapirishga o‘rganish ancha qiyin bo‘ladi. Chunki avval noto‘g‘ri shakllangan nutq apparati a‘zolari harakatini to‘g‘rilash zarur. Katta guruhlarda ravshan gapirishni takomillashtirish uchun maxsus mashqlar va tez aytishlardan foydalaniladi. Tez aytishuv — bir xildagi tovushlar te‘z-tez uchraydigan, qiyin talaffuz etiladigan jumladir (yoki bir nechta jumla). Tez aytishlardan quyidagi tartibda foydalaniladi. Avvalo tarbiyachi tez aytishlarni tanlaydi. Agar bolalar oyiga 1 — 2 marta tez aytishlardan yod olsalar, u vaqtda bir yilga 8 — 15 ta tez aytishni tanlaydi va ularni qiyinligiga qarab (yengil talaffuz etiladiganlarini oldinroq o‘rgatish kerak) taqsimlaydi. Tez aytishlarni mashg‘ulotlardagina o‘rgatilmay, balki mashg‘ulotdan tashqari vaqtlarda, o‘yin jarayonida ham o‘rgatish mumkin. Maktabga

tayyorlov guruhida katta guruhda o'rganilgan tez aytishlar ham takrorlanadi. Bolalarga murakkab tez aytishlarni o'rgatmaslik kerak, chunki uni hamma bolalar o'zlashtira olmaydilar, natijada bu mashq o'zining ta'limiy ahamiyatini yo'qotadi va hech qanday natija bermaydi. Tez aytishlardan foydalanishning maqsadi — ravshan gapirish (burro gapirish)ni mashq qildirishdan, mashg'ulotlarda uni bolalarga o'rgatish uslubiyotini belgilashdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Akramova, H. (2018). Didactic Foundations of Labor Activity for Children with Intellectual Disabilities. *Eastern European Scientific Journal*, (6).

2. Akramova, X. (2019). Peculiarities of the labor activity of mentally retarded pupils. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).

3. Akramova, X. (2020). Методика формирования общих трудовых навыков у умственно отсталых учеников через компьютерные мультимедийные программы. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1-7.

4. Akramova, X. (2020). Социально-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

5. Akramova, X. (2020). Замонавий мультимедиа воситаларидан фойдаланиш-муваффакият гарови. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1-5.

6. Muzaffarova, X. (2020). Мактабгача таълим жараёнига мультимедиа технологиясини татбиқ этиш. *Архив Научных Публикаций JSPI*.

7. Muzaffarova, X. (2020). Pedagogik texnologiyalar va ularni maxsus ta'lim mussasalariga tadbiiq etish. *Архив Научных Публикаций JSPI*.